

ISSN 1681-7710

**СИСТЕМИ
ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ**

ВИПУСК 1 (59)

Харків – 2007

**INFORMATION
PROCESSING
SYSTEMS**

ISSN 1681-7710

**СИСТЕМИ
ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ**

Харків

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Випуск 1(59)

**Заснований
у 1996 році**

Відображені результати досліджень з розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки інформації у різних проблемних галузях.

Засновник: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
61023, м. Харків-23,
вул. Сумська, 77/79, ГНК, 101-Г

Телефон: +38 (057) 756-47-02;

Е-mail редколегії:
infosintez @ hups.edu.ua.

Інформаційний сайт:
www.hups.edu.ua.

Реферативна інформація зберігається: у загальнодержавній реферативній базі даних „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях **УРЖ „Джерело”**; у реферативній базі даних Всеросійського інституту наукової і технічної інформації (**ВІНІТІ**) Російської академії наук і публікується у відповідних тематичних серіях РЖ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова:

СТРІЛКОВ Олександр Іванович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

Члени:

БІЛЬЧУК Віктор Михайлович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ГОЛКІН Дмитро Васильович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ГОРОБЕЦЬ Микола Миколайович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХНУ)

ЄВДОКІМОВ Віктор Федорович

(член-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф., ІПМЕ НАНУ)

ІВАНОВ Віктор Кузьмич (д-р фіз-мат. наук, снс, ІРЕ НАНУ)

КАРАСЬ Вячеслав Ігнатович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХУ ПС)

КАРПЕНКО Володимир Іванович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

КОВТУНЕНКО Олексій Петрович (д-р техн. наук, проф., ЦНДІ ОБТ ЗСУ)

КОЗЕЛКОВ Сергій Вікторович (д-р техн. наук, проф., НАОУ)

КОНОВАЛЕНКО Олександр Олександрович

(академік НАНУ, д-р фіз-мат. наук, проф., РІ НАНУ)

КОНОНОВ Борис Тимофійович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

КРАСНОБАЄВ Віктор Анатолійович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

КУПЧЕНКО Леонід Федорович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ЛОСЄВ Юрій Іванович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ПРИЛЕПСЬКИЙ Євген Дмитрович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХУ ПС)

СМЕЛЯКОВ Сергій В'ячеславович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХУ ПС)

СТАСЄВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ФОМЕНКО Олег Миколайович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ХАРЧЕНКО В'ячеслав Сергійович (д-р техн. наук, проф., НАКУ «ХАІ»)

ЧИНКОВ Віктор Миколайович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

Відповідальний секретар: КУЧУК Георгій Анатолійович

(канд. техн. наук, снс, ХУ ПС)

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор

*Затверджений до друку Вченою Радою Харківського університету Повітряних Сил
(протокол № 47 від 15 лютого 2006 року)*

*Занесений до “Переліку № 16 наукових фахових видань України”, затвердженого постановою
президії ВАК України від 8 червня 2005 р., № 2-05/5 (технічні науки, № 7)*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9500 від 13.01.2005 р.

З М І С Т

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

<i>Авраменко В.П., Калачева В.В., Макрушан И.А.</i> Управление сетевыми информационными технологиями с целью повышения эффективности бизнес-процессов	2
<i>Ахмад Али (Абдель Карим) Альмхерат, Жолткевич Г.Н.</i> Об одной модели механизма спонтанных изменений состояний архитектурных компонентов информационных систем	5
<i>Баранник В.В., Королёва Н.А., Ковтун И.В.</i> Метод межкадрового полиадического восстановления видеоданных в стандарте ТЕТРА	9
<i>Баршнев І.В., Коршнев О.А., Висоцький О.В.</i> Синтез алгоритмів оптимального управління дискретної стохастичної системи самонаведення винищувачів	12
<i>Беднарская А.А., Винокурова Е.А., Плисс И.П.</i> Адаптивный алгоритм обучения фаззи-вэйвлет-нейронной сети	15
<i>Березанський В.Г., Калкманов С.А., Голово Б.Б.</i> Методика оцінки ефективності авіаційного протитанкового комплексу при застосуванні протитанкових керованих ракет по декількох елементах групової цілі у одному заході	19
<i>Брежнев Е.В.</i> Метод обоснования решения о необходимости привлечения дополнительных ресурсов в операции в условиях риска	22
<i>Володін М.І., Перишина Е.Ю., Капранов В.О., Шмоняк Б.М.</i> Метод визначення типу повітряного об'єкту	24
<i>Евланов М.В.</i> Подход к формированию формализованных описаний информационного гена	28
<i>Ермаков Г.В., Смирнов О.Л., Литовченко Д.М., Иванец М.Г.</i> Электродинамический метод расчета пространственно-временных характеристик сверхширокополосных антенных решеток с учетом взаимного влияния элементов ..	36
<i>Захаров И.П.</i> Влияние корреляции на достоверность оценивания неопределенности измерений	40
<i>Зюкин В.Ф., Гриб Д.А., Гризо А.А.</i> Потенциальные возможности по селекции в обзорных РЛС трасс целей при наличии дискретных (целеподобных) мешающих отражений	44
<i>Казаков А.Е., Водяных А.А.</i> Пути повышения помехозащищенности навигационной аппаратуры потребителей спутниковых навигационных систем	48
<i>Карманний Є.В., Тютюнник В.О., Катунін А.М., Садовий К.В.</i> Схемотехнічні аспекти підвищення точності визначення координат самохідних установок	52
<i>Козелкова Е.С.</i> Развитие навигации в Украине (состояние и перспективы)	56
<i>Кононов В.Б.</i> Математические модели задач оптимизации состава однородных боевых средств противодействующих группировок	60
<i>Костенко І.Л., Чернятьєв А.В.</i> Рекомендації щодо підвищення якості функціонування бортових вузлів зв'язку повітряних пунктів управління	63
<i>Крюков А.М., Крюков М.А., Немченко Ю.С.</i> Метрологическая аттестация эталона напряженностей импульсных электрического и магнитного полей	67
<i>Кузьменко С.Л., Холодная З.Б., Яловкина Е.Б.</i> Предпечатная обработка цветовой информации	69
<i>Мегельбей А.В., Кадубенко С.В., Левагин Г.А.</i> Оптимальное управление энергетическим ресурсом многофункциональной РЛС зенитного ракетного комплекса на этапе вывода зенитных управляемых ракет на кинематические траектории	71
<i>Мохаммед Джасим Мохаммед, Краснобаев В.А., Деренько Н.С., Зефирова О.В.</i> Методика оценки надежности системы обработки информации реального времени в модулярной арифметике	75
<i>Павленко М.А., Бердник П.Г., Хромов И.Ю.</i> Метод анализа деятельности оператора автоматизированных систем управления воздушным движением	78
<i>Польщиков К.О., Лаврут О.О., Александров М.М.</i> Математична модель процесу обміну інформацією згідно з протоколом TCP	82
<i>Раковская Н.Х., [Ковальский Б.С.]</i> Обеспечение равномерной нагрузки на колеса грузовых тележек	84
<i>Роденко С.Н., Хмельевский С.И., Карнаух Р.А.</i> Анализ разрешающей способности адаптивной базово-корреляционной системы	86
<i>Рубан И.В., Смеляков К.С., Шитова О.В.</i> Сегментация границ с использованием принципов кратномасштабного анализа изображений	90
<i>Севостьянов Ю.В.</i> Аналіз існуючих авіаційних бортових радіолокаційних комплексів та особливості їх функціонування	93
<i>Семенец В.В., Федотов П.Д., Крук О.Я.</i> Принцип управления коэффициентом усиления активных схем для УБП при мультипликативном подавлении синфазной составляющей и инвариантном включении операционных усилителей ..	97
<i>Таршин В.А., Васильев В.А., Кузнецов О.Л., Злигостев І.В.</i> Розширення функціональних можливостей РЛС шляхом застосування сигналів з псевдохаотичною частотною модуляцією	103
<i>Удовенко С.Г., Чалая Л.Э., Перепелица В.И.</i> Субоптимальный стохастический регулятор пониженного порядка ...	106
<i>Харченко В.С., Скляр В.В., Головир В.А.</i> Автоматные модели многоверсионных информационно-управляющих систем	108
<i>Чапланов О.П., Чапланова О.Б.</i> Ефективні моделі кросоверу для оптимізаційних задач	110
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ	
<i>Дубницкий В.Ю., Наталина Ю.А.</i> Статистическая оценка корректности лотереи типа: «Угадай m чисел из n » ..	112
<i>Кравченко Ю.В., Савченко В.А.</i> Використання методу послідовного збільшення рангу k -однорідного матриціда в комбінаторних задачах дискретної оптимізації при синтезі складних технічних систем	115
<i>Межуєв В.І.</i> Відновлення тривимірних об'єктів за їх слідами на системі взаємно перпендикулярних площин із використанням інтерфлетатції функцій	117
<i>Пасько И.В.</i> Алгебраическое декодирование кодов на пространственных кривых	121

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ФІЗИЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ	
<i>Прилепский Е.Д.</i> Улучшение контраста изображения оптической системы с аберрациями	125
<i>Рублев В.И., Логинов В.В.</i> Расчет траектории движения капли жидкости в газовом потоке с учетом ее деформации	128
<i>Рыбак А.С., Рыбалка Г.В., Черкашина А.Л.</i> Экспериментальное исследование дифракции света на двух ультразвуковых волнах с различными частотами	130
<i>Сухоручко О.Н., Васильченко В.В., Корецкий А.П.</i> Автоматический измерительный комплекс основных параметров жидкостей. Часть 1	132
ЗАПОБИГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ	
<i>Богма С.А., Шевченко В.В.</i> Проблемы работы ядерных энергетических установок АЭС в ненормальных режимах	134
<i>Фесенко Г.В., Бароашин В.В., Ромин А.В., Подорожняк А.О.</i> Автоматизация управления силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций	140
<i>Харченко В.С., Ирадж Эльяси Комари.</i> Разработка марковских моделей надежности компьютерной сети информационно-управляющей системы с использованием FME(C)A-таблиц	144
<i>Шматко А.В., Голубничая Е.А.</i> Анализ эффективности нечетких нейронных сетей в задачах прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера	147
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ	
<i>Єрилкін А.Г., Іванюк В.О., Шмаков В.В.</i> Дослідження вартості підготовки курсантів-льотчиків в ХУ ПС	152
<i>Коноваленко О.Є., Брусенцев В.О.</i> Використання автоматизованих систем управління в навчальному процесі ..	154
РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)	157
НАШІ АВТОРИ	163
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК	166

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 1(59)

Відповідальний за випуск *Г.А. Кучук*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9500 від 13.01.2005 р.

Комп'ютерна верстка: *І.А. Лебедєва, В.В. Кірвас, В.В. Богомаз*

Оформлення обкладинки: *І.В. Ільїна*

Техн. редактор *І.А. Лебедєва*

Коректор *Р.Ю. Жермельова*

Підписано до друку 19.02.2006	Формат 60×84/8	Папір офсетний
Гарнітура «Times New Roman»	Друк – різнограф	Ум.-друк. арк. – 21,0
Ціна договірної	Наклад 150 прим.	Обл.-вид. арк. – 20,75
		Зам. 219-07

Адреса редакції: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79
Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба

Віддруковано у друкарні ФОП «АЗАМАЄВА В.П.»
61111, Харків – 111, вул. Познанська, 6, тел. 362-01-52

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ХК № 134 від 23.02.05 р.

Опубликовано:

[Богма С.А., Шевченко В.В. Проблемы работы ядерных энергетических установок АЭС в неноминальных режимах / Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN 1681-7710), №1(59). - Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2007. - С. 134-140]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527175>

В работе приведены результаты разработки и экспериментального исследования акустического уровнемера погружного типа, предназначенного для измерения различных параметров жидкости в резервуарах, в том числе во взрывоопасных зонах. Получены аналитические выражения для калибровки и учета погрешностей прибора.

Ключевые слова: атомная энергетика, атомная электростанция, атомный реактор, режимы работы реактора

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi/2007/1>

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/5470>

[Богма С.О., Шевченко В.В. Проблеми роботи ядерних енергетичних установок АЕС у неномінальних режимах / Збірник наукових праць "Системи обробки інформації" (ISSN 1681-7710), №1 (59). - Харків: Харківський університет повітряних сил ім. І. Кожедуба, 2007. - С. 134-140].

На базі аналізу конструкцій і можливих експлуатаційних режимів роботи ядерних реакторів сучасних АЕС розглянуті особливості їх роботи при нормальній та аварійній експлуатації, оцінені межі можливого зниження навантажень на працюючий реактор, дана оцінка можливих причин виходу його з ладу.

[Bogma S. A., Shevchenko Valentina V. Problems of work of nuclear power installations of atomic power stations in not nominal modes / Information Processing Systems (ISSN 1681-7710), 1(59), pp. 134-140].

On the basis of the analysis constructions and possible operation modes of operations kernel reactors modern AEP plants the features of their operation are considered at normal and emergency maintenance, the limits of possible lowering of loads on working reactor evaluated, the estimation of the possible reasons of an exit it out of emergency operation is given.

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32821>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32821/1/2007_Bogma_Problemy_raboty.pdf

[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/soi_2007_1_43.pdf)

[bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/soi_2007_1_43.pdf](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/soi_2007_1_43.pdf)

УДК 621.314.322-81

С.А. Богма¹, В.В. Шевченко²

¹Запорожская АЭС

²Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков

ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК АЭС В НЕНОМИНАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ

На базе анализа конструкций и возможных эксплуатационных режимов работы ядерных реакторов современных АЭС рассмотрены особенности их работы при нормальной и аварийной эксплуатации, оценены пределы возможного снижения нагрузок на работающий реактор, дана оценка возможных причин выхода его из строя.

атомная энергетика, атомная электростанция, атомный реактор, режимы работы реактора

Введение

Постановка проблемы. Для Украины атомная энергетика имеет большое значение: по различным оценкам от 40 до 50% электроэнергии вырабатывается именно на атомных электростанциях (АЭС).

Потребность в электроэнергии непрерывно возрастает, создание дополнительных классических источников электроэнергии (ТЭС, ТЭЦ, ГАЭС) весьма проблематично из-за сложного экономического положения в стране, истощения месторождений полезных ископаемых, экологических проблем.

Поиск новых способов получения и новых источников электроэнергии – задача, скорее всего, недалекого будущего [1]. Известные нетрадиционные источники энергии: ветроэнергетика, солнечная, приливная, геотермальная и т.д. энергетика, – для Украины не перспективны. Единственно в некоторой степени реальное направление – ветроэнергетика, – является скорее данью «моде» или, в лучшем случае, могут решать проблемы для единичных, небольших регионов и удаленных поселений.

Анализ публикаций. При работе над статьей собраны и проанализированы данные о существующих конструкциях атомных энергетических установок, режимах их работы, представленные в научных журналах, монографиях и в материалах конференций [1 – 7].

Цель статьи. Настоящая работа посвящена вопросу оценки возможности работы энергетических установок АЭС в режимах нормальной и аварийной эксплуатации. Рассмотрены проблемы эксплуатации атомных реакторов электростанций при работе в различных режимах, недостатки конструкции и технологические опасности в атомных реакторах при их переходе в различные режимы, проблемы устойчивости работы реакторов при ненормальных режимах.

Результаты исследований

Для крупных промышленных районов проблемы устойчивого, постоянного электрообеспечения нужно решать уже сегодня и с постоянно нарастающим объемом поставок. Поэтому атомная энергетика для Украины перспективна и обязательна, несмотря на значительные проблемы. Необходимо заниматься разрешением этих проблем и вести исследования рабочих эксплуатационных режимов АЭС.

Статистика говорит о том, что сегодня в мире электростанции работают на таких видах топлива: на нефти – 38 %, на природном газе – 20%, на угле – 27%, что составляет 85% от общей выработки электроэнергии. Остальные 15% приходятся на АЭС и на электростанции, работающие от возобновляемых источников энергии [2, 3]. Общая установленная мощность энергосистемы Украины по различным источникам оценивается в 52900 МВт (по данным украинских статистических управлений) или в 48000 МВт (по данным Европейского Банка Реконструкции и Развития) [2, 3]. Общая мощность 13 установленных энергетических блоков на 4 атомных электростанциях Украины составляет 11800 МВт. Таким образом, в Украине, как и во Франции, атомные электростанции вырабатывают до 45%. Поэтому так важен анализ проблем АЭС:

1) основной проблемой остается вопрос безопасности работы АЭС;

2) необходимо искать решение вопроса по утилизации отработанного ядерного топлива, т.к. принятый сегодня в Украине способ хранения (система СХОЯТ – система хранения отработанного ядерного топлива) несовершенен;

3) очень серьезно стоит вопрос о технической возможности эксплуатации АЭС: установленное оборудование практически отработало свой ресурс. В настоящее время АЭС требуют немедленной модернизации. По инженерно-экономическим оценкам, модернизация одного энергоблока АЭС оценивается в 130 миллионов долларов [2, 3]. Начаты единичные работы по ремонту и модернизации отдельных блоков. Но это не решает проблем энергетике в целом;

4) проблемой так же, как это ни странно, является необходимость снижения выработки электроэнергии с учетом суточных и сезонных графиков нагрузки, т.к. при отсутствии должного, т.е. полного, потребления возникают проблемы перепроизводства энергии. Поэтому на электростанциях всех видов стоит вопрос регулирования объема вырабатываемой электроэнергии в течение суток без останова отдельных единиц энергосистемы, а только снижая мощность турбогенератора и турбины.

Это задача, которую приходится решать ежедневно и очень аккуратно, т.к. катастрофа Чернобыля – это, в определенной степени, неверная попытка разгрузить реактор до режима близкого к холостому ходу.

В системе любой АЭС различают теплоноситель и рабочее тело. Рабочим телом, т.е. средой, совершающей работу с преобразованием тепловой энергии в механическую, является водяной пар. Требования к чистоте пара, поступающего на турбину, настолько высоки, что могут быть удовлетворены с экономически приемлемыми показателями только при конденсации всего пара и возврате конденсата в цикл. Поэтому контур рабочего тела для АЭС, как и для любой современной тепловой электростанции, всегда замкнут и добавочная вода поступает в него лишь в небольших количествах для восполнения утечек и некоторых других потерь конденсата. По числу контуров различают одно-, двух- и трехконтурные реакторы.

Если контуры теплоносителя и рабочего тела не разделены, АЭС называют одноконтурной, (рис. 1, а).

Рис. 1. Классификация АЭС в зависимости от числа контуров: а – одноконтурные; б – двухконтурные; в – трехконтурные; 1 – реактор; 2 – паровая турбина; 3 – электрический генератор; 4 – конденсатор; 5 – питательный насос; 6 – циркуляционный насос; 7 – компенсатор объема; 8 – парогенератор; 9 – промежуточный теплообменник.

В реакторе происходит парообразование, пар направляется в турбину, где производит работу, превращаемую в генераторе в электроэнергию. После конденсации всего пара в конденсаторе конденсат

насосом подается снова в реактор. Такие реакторы работают с принудительной циркуляцией теплоносителя, для чего устанавливают ГЦН. В одноконтурных схемах все оборудование работает в радиоактивных условиях, что осложняет его эксплуатацию. Большое преимущество таких схем – простота и большая экономичность. Параметры пара перед турбиной и в реакторе отличаются лишь на значение потерь в паропроводах. По одноконтурной схеме в СССР работали Ленинградская, Курская, Чернобыльская и Смоленская АЭС.

Если контуры теплоносителя и рабочего тела разделены, то АЭС называют двухконтурной (рис. 1, б). Соответственно, контур теплоносителя называют первым, а контур рабочего тела – вторым. В таких схемах реактор охлаждается теплоносителем, прокачиваемым главным циркуляционным насосом (ГЦН-ом) через него и парогенератор. Образованный таким образом контур теплоносителя является радиоактивным, он включает в себя не все оборудование станции, а лишь его часть. В систему первого контура входит компенсатор объема, так как объем теплоносителя изменяется в зависимости от температуры.

Пар из парогенератора двухконтурной АЭС поступает в турбину, затем в конденсатор, а конденсат из него насосом возвращается в парогенератор. Образованный таким образом второй контур включает в себя оборудование, работающее в отсутствие радиационной активности; это упрощает эксплуатацию станции. На двухконтурной станции обязателен парогенератор – элемент, разделяющий оба контура, поэтому он в равной степени принадлежит как первому, так и второму. Передача теплоты через поверхность нагрева требует перепада температур между теплоносителем и кипящей водой в парогенераторе. Для водного теплоносителя это означает поддержание в первом контуре более высокого давления, чем давление пара, подаваемого на турбину. Стремление избежать закипания теплоносителя в активной зоне реактора приводит к необходимости иметь в первом контуре давление, существенно превышающее давление во втором контуре. По двухконтурной схеме работают Запорожская, Южноукраинская, Ровенская АЭС, многие станции в Европе.

В качестве теплоносителя в схеме АЭС, показанной на рис. 1, б могут быть использованы также и газы. Газовый теплоноситель прокачивается через реактор и парогенератор газодувкой, играющей ту же роль, что и ГЦН.

В процессе эксплуатации возможно возникновение неплотностей на отдельных участках парогенератора, особенно в местах сварки парогенераторных трубок в коллектор или за счет коррозионных повреждений самих трубок. Если давление в первом контуре выше, чем во втором, то может возникнуть перетечка теплоносителя, вызывающая радиоактивность второго контура. В определенных пределах такая перетечка не нарушает нормальной эксплуатации АЭС. Но существуют теплоносители, интенсивно

взаимодействующие с паром и водой. Это может создать опасность выброса радиоактивных веществ в обслуживаемые помещения. Таким теплоносителем является, например, жидкий натрий. Поэтому создают дополнительный, промежуточный контур для того, чтобы даже в аварийных ситуациях можно было избежать контакта радиоактивного натрия с водой или водяным паром. Такие АЭС называют трехконтурными, (рис. 1, в). Трехконтурные АЭС наиболее дорогие из-за большого количества оборудования. По трехконтурной схеме работают Шевченковская АЭС и третий блок Белоярской АЭС (Россия) [5].

Кроме классификации АЭС по числу контуров можно выделить отдельные типы АЭС в зависимости от:

- 1) типа реактора – на тепловых или быстрых нейтронах;
- 2) параметров и типа паровых турбин и теплоносителя, например АЭС с турбинами на насыщенном или перегретом паре;
- 3) конструктивных особенностей и типа замедлителя реактора: с реакторами канального или корпусного типа, кипящего с естественной или принудительной циркуляцией, с или тяжеловодным замедлителем.

Режимы эксплуатации ядерных энергетических установок (ЯЭУ) определяются большим числом факторов: тип реактора, его мощность, назначение ЯЭУ и пр. В общем виде все режимы эксплуатации могут быть разделены на:

- нормальную эксплуатацию;
- аварийную эксплуатацию.

Режимы нормальной эксплуатации включают в себя как стационарные (установившиеся), так и нестационарные (динамические) режимы.

Стационарными называют режимы, в которых параметры установки сохраняют постоянное значение:

$$\alpha_1 = \text{const}; \alpha_2 = \text{const}; \dots; \alpha_n = \text{const},$$

где n – полное число характеристических параметров.

Нестационарными называют режимы, в которых параметры установки изменяются:

$$\alpha_1 = f(t_1); \alpha_2 = f(t_2); \dots; \alpha_n = f(t_m),$$

где m – число переменных параметров в данном динамическом режиме ($m \leq n$); t – время.

Основными эксплуатационными режимами для АЭС являются установившиеся режимы. Динамические режимы стационарных ЯЭУ обусловлены достаточно редкими пусками, выключениями, изменениями уровня мощности, а также возможными аварийными состояниями. Практически все АЭС в Украине работают в базисном режиме, т.е. в режиме, при котором заданное значение мощности блока остается постоянным в течение длительного времени [8]. Однако возможен и другой, переменный режим работы, когда заданное значение мощности является функцией времени и определяется суточным графиком нагрузки энергосистемы. Различают номинальный и ненормальные режимы работы ЯЭУ. При этом к ненормальным относят все не номинальные

режими роботи ЯЭУ, як нормальної експлуатації, так і аварійні. Под стационарними режимами роботи на неномінальних рівнях потужності розуміють, як правило, роботу ЯЭУ при потужності нижче номінального значення. Но опыт експлуатації ВВЭР-440, [5], показав, що останні можуть надійно працювати і на підвищеній (до 10%) потужності. Стационарна робота ЯЭУ на рівнях потужності нижче номінальної не порушує умов безпеки експлуатації і зв'язана тільки зі зниженням її економічності. Такі режими неіснують в ЯЭУ всіх типів, а в транспортних ЯЭУ (подводки, атомобіди) являються основними експлуатаційними режимами.

Розглянемо роботу двоконтурної паропроизводячої ЯЭУ з водоводяним реактором (рис. 2). Потужність, генерується ядерним реактором і знімається однофазним теплоносієм, може бути розрахована по формулі:

$$N = G \cdot C_p \cdot (T_2 - T_1), \text{ Вт,}$$

де G – масовий витрат теплоносія, кг/с; C_p – удільна теплоємність теплоносія, Дж/(кг·К); T_1 і T_2 – температури теплоносія на виході і вході ядерного реактора, К.

Рис. 2. Схема двоконтурної ЯЭУ з водоводяним реактором: 1 – реактор; 2 – парогенератор; 3 – ГЦН; 4 – регулюючий клапан турбіни; 5 – турбіна; 6 – генератор; 7 – конденсатор; 8 – питальний насос

При наборі електричної навантаження до заданого рівня швидкість набору не повинна перевищувати 5 МВт/мін, ступінь збільшення навантаження не повинна перевищувати 5 МВт. При плановій (нормальній) зупинці ЯЭУ, виробленої або для перевантаження палива, або в разі появи відхилень від режиму нормальної експлуатації, навантаження на турбогенераторах зменшується зі швидкістю не більше 5 МВт/мін на кожен турбогенератор. Одночасно зменшують потужність реактора, підтримуючи в ЯЭУ з реактором ВВЭР-440 тиск пари в головному колекторі, а в ЯЭУ з реактором РБМК-1000 – тиск в барабанах-сепараторах. При досягненні рівня потужності, відповідного власним потребам АЕС, споживачі власних потреб перемикаються на пускорезервні трансформатори і реактор замикається органами СУЗ. Розохолодження ЯЭУ може вироблятися або не вироблятися в залежності від завдань зупинки ЯЭУ.

Существенную частину аварійних режимів можна розглядати як граничний випадок звичайних перехідних процесів, протікаючих з недопусти-

мими відхиленнями основних параметрів, порушуючими умови безпеки ЯЭУ і приводящими до спрацювання аварійної захисти, т.е. до вимкненню реактора або суттєвому обмеженню потужності. Зупинка реактора здійснюється з допомогою системи управління і захисти. На ВВЭР система управління і аварійної захисти реакторів (СУЗ) складається з електромеханічно управляємими стержнями з борним поглиначем, системи борного регулювання і системи аварійного введення бору. В залежності від конкретної ситуації нормальні і аварійні зупинки можуть здійснюватися з розохолодженням або без розохолодження 1-го контура. Накоплені досвід експлуатації АЕС дозволили виділити основні види аварійних режимів, характерних для АЕС з реакторами ВВЭР-440 і РБМК-1000.

1. *Повне обесточивання власних потреб ЯЭУ.* При зникненні напруги живлення автоматично спрацює швидкодіюча захист, заглушаючи реактор. Подається сигнал на включення систем надійного живлення. Однак для їх запуску потрібно 120–180 с. Охолодження активної зони реактора в цей період здійснюється за рахунок вибігу ГЦН-318 (в часі приблизно 100 с), а потім за рахунок природної циркуляції теплоносія.

2. *Значительне зменшення витрати теплоносія через реактор* можливо при виході з ладу ГЦН. Однак, аварійним режимом є відключення трьох і більше ГЦН (з 6 працюючих). Відключення ж одного з 2-х ГЦН не є аварійним режимом і призводить лише до зменшення потужності ЯЭУ до 75 і 50% від номінальної. Зменшення витрати теплоносія може призвести до перегріву ТВЭЛ-ов, тому при відключенні трьох і більше ГЦН спрацює швидкодіюча аварійна захист, заглушаючи реактор. Відведення тепла від активної зони здійснюється залишеними в роботі ГЦН. Характер зміни потужності реактора і витрати теплоносія при відключенні чотирьох ГЦН з шести приведено на рис. 3 і 4.

3. *Непередбачені зміни реактивності реактора.* В зв'язі з тим, що в реакторах типу ВВЭР застосовуються системи регулювання, як з твердим поглиначем, так і рідкофазна, можливі 2 види аварійних режимів, зв'язаних з непередбаченим зміною реактивності. Во-перше, це неконтрольоване вилучення поглиначів СУЗ внаслідок помилок оператора або несправностей в системі управління. Найбільшу небезпеку представляє режим вилучення поглиначів з максимальною можливою швидкістю, забезпечуваною виконавчим механізмом СУЗ, при роботі ЯЭУ на потужності. Во-друге, можливо незаплановане зменшення концентрації борної кислоти в теплоносіє. Найбільш небезпечно випадок великої течії з першого контура при компенсації її чистою водою. При цьому можливе спрацювання аварійної захисти і заглушення реактора. В інших швидкість протікання процесів невелика і або автоматичні регулятори, або оператор можуть стабілізувати режим.

Рис. 3. Изменение мощности реактора (1) и расхода теплоносителя (2) ЯЭУ с реактором ВВЭР-440 при отключении 4-х ГЦН из 6

Рис. 4. Изменение параметров ЯЭУ ВВЭР 440 в аварийном режиме при извлечении с максимальной возможной скоростью из активной зоны кассеты-поглотителя СУЗ: 1 – энерговыделение; 2 – тепловая мощность реактора; 3, 4 – температура и давление теплоносителя в первом контуре

4. Разуплотнения первого контура. Условно режимы работы ЯЭУ, связанные с утечками теплоносителя, можно разделить на режимы с «большой» и «малой» течами. Наибольшую опасность для установки представляют «большие» течи, поскольку потеря теплоносителя может привести к повреждению тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ-ов) в активной зоне, которые компонуют рабочую кассету реактора, рис. 5.

Рис. 5. Кассета ВВЭР-1000

Известно, что водо-водяные реакторы не могут быть достаточно безопасными [5]. Если в 1-м контуре водоохлаждаемого реактора происходит неконтролируемая течь воды (в таких реакторах вода является замедлителем нейтронов и теплоносителем) или она по другим причинам перестает циркулировать в системе охлаждения, то возможно разрушение активной зоны и последующий выход радиоактивных продуктов. А гарантии, что не произойдет разгерметизация системы и теплоноситель не перестанет охлаждать активную зону, никто не может дать. Водоохлаждаемые реакторы в принципе не могут быть высокобезопасными. В самых распространенных (в водо-водяных) реакторах горячая вода под давлением удерживается стальным корпусом реактора. Но если в случае аварии начнется подъем температуры, то при этом возрастет и давление, а значит, и нагрузка на корпус и трубопроводы. Последние могут не выдержать [7]. Ниже приведен перечень причин аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на водоохлаждаемых реакторах:

- 1) при потере герметичности тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ-ов) продукты деления выйдут в теплоноситель, при этом повышается радиоактивность первого контура;
- 2) может возникнуть интенсивное парообразование в первом контуре и произойти паровой взрыв;
- 3) в конструкционных материалах стенок корпуса реактора (патрубках) и трубопроводов могут возникать трещины, развитие которых может привести к потере герметичности первого контура, а как следствие, к радиационной аварии на реакторной установке.

Интересным проектным решением для повышения надежности в реакторной установке может стать, после проведения соответствующих испытаний, система ввода жидкого поглотителя. Система, содержащая водный раствор азотнокислого кадмия (кадмий – поглотитель нейтронов), предназначена для подачи поглотителя в конечном итоге в реактор и выполняет защитные функции безопасности при «зависании» стержней компенсирующих групп (КГ). Но в этом проекте еще очень много недостатков:

- 1) по структуре система является одноканальной и в ней нет устройств, перекачивающих или вытесняющих раствор поглотителя из бака в реактор. Т.е. система не имеет «своей» линии связи непосредственно с полостью реактора, в нем должен быть теплоноситель, перекачиваемый работающими насосами первого контура (ЦНПК) через реактор;
- 2) не указано, как жидкий поглотитель с концентрацией 500 г/л должен быть равномерно «размешан» до концентрации 7,5 г/л в теплоносителе первого контура. Это необходимо для исключения неуправляемых всплесков нейтронной мощности реактора;
- 3) в системе не предусмотрены контроль концентрации азотнокислого кадмия в растворе, технические меры, исключающие несанкционированное

поступление чистого конденсата в бак раствора жидкого поглотителя.

4) нет данных о режиме, при котором исключалось бы выпадение из раствора в осадок азотнокислого кадмия, не указана необходимость проверки ее перед выводом реактора на мощность;

5) представляется необоснованным, что для аварийной ситуации, связанной с «зависанием» в верхнем положении стержней пяти КГ, ввод жидкого поглотителя в первый контур может быть осуществлен за время порядка 2-х часов. Может оказаться, что подавать жидкий поглотитель уже будет некуда, как некуда было сбрасываться зависшим стержням ручного регулирования в РБМК-1000 блока № 4 Чернобыльской АЭС [5, 6].

Реакторы типа ВВЭР являются основным типом реактора, применяемым в отечественных энергетических установках. Анализ их возможных аварий важен как для снижения возможных последствий, так и для выработки правил поведения при проведении разгрузки реакторов, согласно требованиям энергосистемы, до значений мощности ниже номинальной:

1) на водо-водяных реакторах принципиально нельзя исключить возможности аварии, связанной с расплавлением активной зоны, не рассмотрены аварийные режимы, приводящие к интенсивному высвобождению реактивности с наложением отказов, связанных с потерей «самохода» стержней КГ;

2) известно, что большая часть аварий на АЭС происходит в результате ошибок или несанкционированных инструкциями действий персонала [5, 6]. Т.е. современные конструкции реакторов не имеют защиты от «человеческого фактора»;

3) при работе реакторов типа ВВЭР не предусмотрено надежное обеспечение аварийного расхолаживания реактора при полном обесточивании АЭС, не предусмотрена надежная защита от несанкционированного пуска реактора;

4) не предусмотрено достаточно надежное предотвращение осушения активной зоны при разрыве какого-либо элемента первого контура;

5) отсутствует анализ аварии, связанной с разрушением корпуса реактора, отсутствует дистанционный контроль корпуса (внешней и внутренней поверхности металла) реактора;

6) при работе реакторов типа ВВЭР не рассмотрены (конструктивно не учтены) аварии, сопровождающиеся потерей управления приводами механизмов КГ и стержней АЗ вследствие срабатывания РЭД при переопрессовках первого контура или отказах в контактных узлах РЭД.

Согласно данным [4 – 7], на АЭС России за период с 1991 по 2000 г.г. произошло 1188 нарушений в работе и эти нарушения происходили притом, что АЭС России работали при средней величине коэффициента использования мощности (КИУМ) в 55 – 60% (мировой КИУМ – 80 – 85%). Данный коэффициент имеет такое низкое значение не только из-за

ограничений графика несения нагрузки, но и в связи с ограничениями, введенными из-за не безопасности некоторых АЭС (1, 2 блоки Курской АЭС, 1, 2 блоки Балаковской АЭС). При этом общий процент инцидентов, зафиксированных на реакторах типа ВВЭР-440, ВВЭР-1000, составляет около 70%, рис. 5. На сегодня ни одна из действующих АЭС не имеет процедурно законченного обоснования безопасности, содержащего выводы о состоянии безопасности и анализа возможных последствий нарушений эксплуатации энергоблоков [6, 7]. В реакторе система управления и защиты (СУЗ) имеет две независимые системы: систему механических органов и систему борного регулирования. В состав СУЗ реактора входят: система автоматического регулирования; система аварийной защиты; система компенсации реактивности. Система СУЗ регулирует мощность реактора, компенсирует медленные изменения реактивности, обеспечивает аварийные и плановые остановы реактора.

Выводы

1. Все проведенные исследования позволили оценить недостатки конструкции и технологические опасности в атомных реакторах. Установлено, что в аварийных режимах скорость набора электрической нагрузки не должна превышать 2 МВт/мин, скорость роста температуры теплоносителя 10 К/ч. В целом процедура пуска ЯЭУ с реактором ВВЭР-1000 и РБМК-1000 после длительной остановки занимает 60 – 72 ч.

2. Согласно требованиям МАГАТЭ, для реакторов ВВЭР-1000 недопустимы режимы, хоть в некоторой степени отличные от номинальных. Поэтому они работают либо в номинальном режиме, либо их останавливают. Поэтому исследования других режимов: ненормальных и аварийных, – мы вели по данным для реакторов ВВЭР-440. Для реакторов ВВЭР-440 возможна частичная разгрузка (до 60%) от номинальной мощности.

3. При плановой (нормальной) остановке ЯЭУ, производимой либо для перегрузки топлива, либо в случае появления отклонений от режима нормальной эксплуатации, нагрузка на турбогенераторах снижается со скоростью не более 5 МВт/мин на каждый турбогенератор.

4. При достижении уровня мощности, соответствующего собственным нуждам АЭС, потребители собственных нужд переключаются на пускорезервные трансформаторы, и реактор глушится органами СУЗ. Расхолаживание ЯЭУ может производиться или не производиться в зависимости от задач останова ЯЭУ.

5. При эксплуатации реактора нежелательны излишние остановы. Исследования показали, что стойкость ТВЭЛ-ов и надежность оборудования находятся в обратной зависимости от числа так называемых термокачек (полных сбросов и наборов нагрузки) за кампанию.

Список литературы

1. Миняйло А.С., Топольницкий М.В. Атомные электрические станции. – К.: УМК ВО, 1990. – 100 с.
2. Кузьмин В.В. О нетрадиционном сценарии развития электроэнергетики в 21-м веке // Новины энергетики. – 1999. – № 2. – С. 37-40.
3. Кларк А. До и после 2001 года // За рубежом. – 1999. – № 48. – С. 9-15.
4. Безопасность ядерных энергетических установок / О.Б. Самойлов, Г.Б. Усынин, А.М. Бахметьев. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 280 с.
5. Овчинников Ф.Я., Семенов В.В. Эксплуатационные режимы ВВЭР. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 359 с.
6. Эксплуатационные режимы водо-водяных энергетических ядерных реакторов / Ф.Я. Овчинников, В.Д. Добрынин и др. – М.: Энергоатомиздат, 1979. – 288 с.
7. Дементьев Б.А. Ядерные энергетические реакторы: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 280 с.

Поступила в редколлегию 1.12.2006

Рецензент: проф. В.П. Соляник, Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков.

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)

УДК 681.324:519.713

Авраменко В.П., Калачова В.В., Макрушан І.А. Керування мережевими інформаційними технологіями з метою підвищення ефективності бізнес-процесів // Системи обробки інформації. – 2007. – Вип. 1 (59). – С. 2-5.

Досліджено сукупність мережових інформаційних технологій як об'єкт системи керування. Виявлено властивості керованості мережових комп'ютерних технологій. Розроблено моделі та обчислювальні процедури керування мережевими інформаційними технологіями виконання планових завдань виробництва.

Іл. 2. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 004.942/75 : 519.876.5

Ахмад Алі (Абдель Карім) Альмхерат, Жолткевич Г.М. Про одну модель механізму спонтанних змін станів архітектурних компонентів інформаційних систем // Системи обробки інформації. – 2007. – Вип. 1 (59). – С. 5-9.

Розглядається модель механізму забезпечення спонтанної зміни стану архітектурного компоненту інформаційної системи. Функція залежності ймовірності виникнення події переходу від часу знаходження капсули в поточному стані, вибирається як параметр моделі. Табл. 1. Іл. 3. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 621.327

Баранник В.В., Корольова Н.А., Ковтун І.В. Метод міжкадрового поліадичного відновлення відеоданих у стандарті TETRA // Системи обробки інформації. – 2007. – Вип. 1 (59). – С. 9-12.

Розглядаються основні способи отримання на приймальній стороні кодових комбінацій стислого представлення зображень на основі аналізу даних в інформаційних частинах пакету стандарту TETRA. Викладаються основні етапи методу міжкадрового поліадичного декодування масивів довжин серій.

Іл. 1. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 621.396

Барышев И.В., Коршеч Е.А., Высоцкий О.В. Синтез алгоритмов оптимального управления дискретной стохастической системы самонаведения истребителей // Системы обработки информации. – 2007. – Вип. 1 (59). – С. 12-15.

Рассматривается алгоритм оптимального управления истребителями при самонаведении их в зону применения оружия.

Ил. 2. Библиогр.: 10 наим.

УДК 519.7:007.52

Беднарська Г. О., Винокурова О. А., Плисс І. П. Адаптивний алгоритм навчання фаззі-вейвлет-нейронної мережі // Системи обробки інформації. – 2007. – Вип. 1 (59). – С. 15-18.

У статті запропоновано структуру фаззі-вейвлет-нейронної мережі та алгоритм її навчання для вирішення задач моделювання нелінійних систем. Імітаційне моделювання розробленої структури фаззі-вейвлет-нейронної мережі та алгоритму її навчання підтверджує ефективність запропонованого підходу.

Іл. 1. Бібліогр.: 32 назви.

УДК 629.7.017

Березанский В.Г., Калкманов С.А., Головка Б.Б. Методика оценки эффективности авиационного противотанкового комплекса при использовании противотанковых управляемых ракет по нескольким элементам групповой цели в одном мероприятии // Системы обработки информации. – 2007. – Вип. 1 (59). – С. 19-21.

В статье предложена методика оценки эффективности боевого вертолета при использовании авиационных противотанковых управляемых ракет по элементам групповой цели с учетом распределения целей в группе вертолетов.

Ил. 2. Библиогр.: 5 наим.

УДК 629.76

Брежнев С.В. Метод обгрунтування рішення про необхідність залучення додаткових ресурсів в операції в умовах ризику // Системи обробки інформації. – 2007. – Вип. 1 (59). – С. 22-24.

Пропонується підхід до обгрунтування ухвалення рішення про необхідність залучення додаткових ресурсів з обліком песимістичного, оптимістичного й раціонального відношення особи, що приймає рішення, до ризику на етапі підготовки операції.

Табл. 1. Бібліогр.: 4 назви.

УДК 004.825

Володин М.И., Перишина Э.Ю., Капранов В.А., Шмоняк Б.Н. Метод определения типа воздушного объекта // Системы обработки информации. – 2007. – Вип. 1 (59). – С. 24-28.

UDC 681.324:519.713

Avramenko V., Kalachova V., Makrushan I. Net information technology Control for increasing effectiveness of business process // Systemi obrobki informacii. – 2007. – Issue 1 (59). – P. 2-5.

The set of network information technologies like the object of system control is researched. The attributes of network information technologies driven are revealed. The models and the computer procedures of network information technologies control of planning industrial exercises execution are elaborated.

Fig. 2. Ref.: 5 items.

UDC 004.942/75 : 519.876.5

Ahmad Ali (Abdel Karim) Almherat, Zholtkevych G.. Some model of spontaneous states transitions of information systems architectural components // Systemi obrobki informacii. – 2007. – Issue 1 (59). – P. 5-9.

Model of spontaneous states transitions of information systems architectural components is considering at the paper. A function, which describes the dependence of transition from current state probability from duration of stability, is defined as model parameter.

Tabl. 1. Fig. 3. Ref.: 9 items.

UDC 621.327

Barannik V., Korolyeva N., Kovtun I. Method interpersonnel polyadic restoration of the videodata in the standard TETRA // Systemi obrobki informacii. – 2007. – Issue 1 (59). – P. 9-12.

The basic ways of reception on the reception party of code combinations of the compressed representation of images are considered on the basis of the analysis of the data in information parts of packages of the standard TETRA. The basic stages of a method interpersonnel polyadic decoding of files of lengths of series are stated.

Fig. 1. Ref.: 5 items.

UDC 621.396

Barishev I., Korshets E., Visotskiy O. Synthesis of algorithms of optimum control of discrete stochastic system of self-prompting of fighters // Systemi obrobki informacii. – 2007. – Issue 1 (59). – P. 12-15.

The algorithm of optimum control of fighters is considered at self-prompting them in a zone of application of the weapon.

Fig. 2. Ref.: 10 items.

UDC 519.7:007.52

Bednarska A., Vynokurova E., Pliss I. Adaptive learning algorithm of fuzzy-wavelet-neural network // Systemi obrobki informacii. – 2007. – Issue 1 (59). – P. 15-18.

The architecture of fuzzy-wavelet-neural network and its learning algorithm for the solving of nonlinear system modeling tasks are proposed. The simulation of developed fuzzy-wavelet-neural network architecture and its learning algorithm justifies the effectiveness of proposed approach.

Fig. 1. Ref.: 32 items.

UDC 629.7.017

Berezanskiy V., Kalkamanov S., Golovko B. Technique of an estimation of efficiency of an aviation anti-tank complex at use of anti-tank guided missiles on several elements of the group purpose in one action // Systemi obrobki informacii. – 2007. – Issue 1 (59). – P. 19-21.

In article the technique of an estimation of efficiency of the fighting helicopter is offered at use of aviation anti-tank guided missiles on elements of the group purpose in view of distribution of the purposes in group of helicopters.

Fig. 2. Ref.: 5 items.

UDC 629.76

Breznev E. Method of a substantiation of the decision on necessity of attraction of additional resources for operation for conditions of risk // Systemi obrobki informacii. – 2007. – Issue 1 (59). – P. 22-24.

In clause the approach to a substantiation of decision-making on necessity of attraction of additional resources is offered in view of the pessimistic, optimistic and rational attitude of the person accepting the decision, to risk at a stage of preparation of operation.

Tabl. 1. Ref.: 4 items.

UDC 004.825

Volodin M., Pershina E., Kapranov V., Shmonyak B. Method of definition such as air object // Systemi obrobki informacii. – 2007. – Issue 1 (59). – P. 24-28.

Представлені результати експериментального дослідження ефекту конкуренції дифрагованих мод при взаємодії світла з двома ультразвуковими хвилями, частоти яких симетрично розміщені відносно частоти брегівського синхронізму.

Лл. 1. Бібліогр.: 4 назви.

УДК 621.317

Сухоручко О.М., Васильченко В.В., Корецький А.П. **Автоматичний вимірювальний комплекс головних параметрів рідин. Частина I** // Системи обробки інформації. – 2007. – Вип. 1 (59). – С. 132-134.

Наведені результати розробки та експериментального дослідження акустичного ультразвукового рівнеміра занурюваного типу, призначеного для виміру різних параметрів рідини в резервуарах, у тому числі у вибухонебезпечних зонах.

Лл. 2. Бібліогр.: 6 назв.

There are represented experimental investigation results of competition effect of diffraction mode under light interaction with two ultrasonic waves, which frequencies are located symmetrically to Bragg's synchronism frequency.

Fig. 1. Ref.: 4 items.

UDC 621.317

Sukhoruchko O., Vasil'chenko V., Koretskyi A. **Automatic measuring complex of main parameters of liquids. Part I** // Systemi obrobki informacii. – 2007. – Issue 1 (59). – P. 132-134.

In work are brought results of development and experimental study acoustic ultrasonic level gauge submersible type, intended for the measurement of different parameters of liquid in reservoirs, including in explosive areas.

Fig. 2. Ref.: 6 items.

УДК 621.314.322-81

Богма С.О., Шевченко В.В. **Проблеми роботи ядерних енергетичних установок АЕС у неномінальних режимах** // Системи обробки інформації. – 2007. – Вип. 1 (59). – С. 134-140.

На базі аналізу конструкцій і можливих експлуатаційних режимів роботи ядерних реакторів сучасних АЕС розглянуті особливості їх роботи при нормальній та аварійній експлуатації, оцінені межі можливого зниження навантажень на працюючий реактор, дана оцінка можливих причин виходу його з ладу.

Лл. 5. Бібліогр.: 7 назв.

UDC 621.314.322-81

Bogma S., Shevchenko V. **Problems of work of nuclear power installations of atomic power stations in not nominal modes** // Systemi obrobki informacii. – 2007. – Issue 1 (59). – P. 134-140.

On the basis of the analysis constructions and possible operation modes of operations kernel reactors modern AEP plants the features of their operation are considered at normal and emergency maintenance, the limits of possible lowering of loads on working reactor evaluated, the estimation of the possible reasons of an exit it out of emergency operation is given.

Fig. 5. Ref.: 7 items.

УДК 355.77 + 681.518

Фесенко Г.В., Барбашин В.В., Ромин А.В., Подорожняк А.А. **Автоматизация управления силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций** // Системи обробки інформації. – 2007. – Вип. 1 (59). – С. 140-143.

В статье сформулированы требования к основным подсистемам автоматизированной информационной системы «Анализ и документирование чрезвычайных ситуаций».

Ил. 2. Библиогр.: 10 наим.

UDC 355.77 + 681.518

Fesenko G., Barbashyn V., Romin A., Podorozhnyak A.O. **Automation of management of power and facility at liquidations of emergency situation** // Systemi obrobki informacii. – 2007. – Issue 1 (59). – P. 140-143.

In article the requirements to main subsystem automated information system «Analysis and documentation of emergency situation» are formulated.

Fig. 2. Ref.: 10 items.

УДК 681.321

Харченко В.С., Ирадж Ельясі Комарі. **Розробка марківських моделей надійності комп'ютерної мережі інформаційно-управляючої системи з використанням FME(C)A-таблиць** // Системи обробки інформації. – 2007. – Вип. 1 (59). – С. 144-147.

Проаналізовані особливості отримання марківських моделей надійності залежно від типів відмов, ресурсів і стратегій відновлення з використанням принципу багатотрагментності.

Лл. 4. Бібліогр.: 7 назв.

UDC 681.321

Kharchenko V., Iraj Elyasi Komari. **Development of I&C systems network availability markov's models by use of FME(C)A-tables** // Systemi obrobki informacii. – 2007. – Issue 1 (59). – P. 144-147.

Features of markov's models development depending on faults modes, resources and repair strategies using multi-fragmentary approach are analyzed.

Fig. 4. Ref.: 7 items.

УДК 681.3.07

Шматко О.В., Голубничя О.А. **Аналіз ефективності нечітких нейронних мереж в задачах прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру** // Системи обробки інформації. – 2007. – Вип. 1 (59). – С. 147-151.

Розглядаються нечіткі нейронні мережі з виводом Мамдані, Цукамото і Сугено для задач прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Визначений ефективний алгоритм нечіткого виводу для даного класу задач.

Табл. 3. Лл. 2. Бібліогр.: 6 назв.

UDC 681.3.07

Shmatko O., Golubnichya E. **Analysis of efficiency of fuzzy neuron nets in the tasks of prognostication of extraordinary situations of man-caused nature** // Systemi obrobki informacii. – 2007. – Issue 1 (59). – P. 147-151.

Fuzzy neuron nets with the Mamdany, Tsukamoto and Sugeno conclusion for the tasks of prognostication of extraordinary situations of man-caused nature are examined. The effective algorithm of fuzzy conclusion for this class of tasks is certain.

Tabl. 3. Fig. 2. Ref.: 6 items.

УДК 658.51.012

Ерилкин А.Г., Ивanyuk В.А., Шмаков В.В. **Исследование стоимости подготовки курсантов-летчиков в ХУ ВС** // Системи обробки інформації. – 2007. – Вип. 1 (59). – С. 152-154.

В связи с повышением цен на горюче-смазочные материалы и другие ресурсы, исследование стоимости подготовки военных летчиков является актуальной научной задачей. Она дает возможность анализировать степень влияния отдельных составляющих на интегральную стоимость подготовки курсантов-летчиков в ХУ ВС.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр.: 2 наим.

UDC 658.51.012

Erilkin A., Ivanyuk V., Shmakov V. **Research of cost of preparation of cadets - pilots in Kharkiv Air Force University** // Systemi obrobki informacii. – 2007. – Issue 1 (59). – P. 152-154.

In connection with increase of the prices for combustive-lubricating materials and other resources, research of cost of preparation of military pilots is an actual scientific problem. She{it} enables to analyze a degree of influence of separate components on integrated cost of preparation of cadets-pilots in Kharkiv Air Force University.

Tabl. 1. Fig. 1. Ref.: 2 items.

УДК 581.341

Коноваленко О.Е., Брусенцев В.А. **Использование автоматизированных систем управления в учебном процессе** // Системи обробки інформації. – 2007. – Вип. 1 (59). – С. 154-156.

Рассматривается технология разработки мультиагентной системы как одного из самых перспективных направлений для развития и построения виртуальных образовательных сред.

Ил. 1. Библиогр.: 3 наим.

UDC 581.341

Konovalenko O., Brusencev V. **Use of the automated control systems in educational process** // Systemi obrobki informacii. – 2007. – Issue 1 (59). – P. 154-156.

Is considered the technology of development multiagents systems as one of the most perspective directions for development and construction virtual educational of environments.

Fig. 1. Ref.: 3 items.

НАШІ АВТОРИ

- АВРАМЕНКО Валерій Павлович** Харківський національний університет радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- АЛЕКСАНДРОВ Микола Миколайович** Полтавський військовий інститут зв'язку, доцент кафедри
- АХМАД АЛИ (АБДЕЛЬ КАРИМ) АЛЬМХЕРАТ** Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, аспірант
- БАРАННИК Володимир Вікторович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, доктор технічних наук, старший науковий співробітник
- БАРБАШИН Віталій Валерійович** Академія цивільного захисту України, Харків, кандидат технічних наук, начальник кафедри
- БАРИШЕВ Ігор Володимирович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник
- БЕДНАРСЬКА Ганна Олександрівна** Харківський національний університет радіоелектроніки, аспірантка
- БЕРДНИК Поліна Геннадіївна** Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, викладач
- БЕРЕЗАНСЬКИЙ Володимир Григорович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, науковий співробітник
- БОГМА Сергій Олександрович** Запорізька АЕС, інженер
- БРЕЖНЄВ Євген Віталійович** Об'єднаний науково-дослідний інститут Збройних Сил, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
- БРУСЕНЦЕВ Віталій Олександрович** Харківська державна академія культури, кандидат технічних наук
- ВАСИЛЬЄВ Вадим Анатолійович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
- ВАСИЛЬЧЕНКО Віктор Васильович** Інститут радіофізики та електроніки НАН України, Харків, провідний інженер
- ВИНОКУРОВА Олена Анатоліївна** Харківський національний університет радіоелектроніки, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
- ВИСОЦЬКИЙ Олег Володимирович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ВОДЯНИХ Анатолій Анатолійович** ДП «Орізон-Навігація», Сміла, Черкаська область, начальник лабораторії
- ВОЛОДІН Михайло Іванович** Об'єднаний науково-дослідний інститут Збройних Сил, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
- ГОЛОВІР Віктор Олександрович** ЗАО «Радій», Україна, начальник відділу
- ГОЛОВКО Борис Борисович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ГОЛУБНИЧА Олена Анатоліївна** Харківський машинобудівельний коледж, викладач
- ГРИБ Дмитро Анатолійович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат військових наук, доцент, начальник кафедри
- ГРИЗО Андрій Аркадійович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ДЕРЕНЬКО Микола Семенович** Приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка, Харків, заступник головного конструктора
- ДУБНИЦЬКИЙ Валерій Юрійович** Харківський банківський інститут Української академії банківської справи НБУ, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ЄВЛАНОВ Максим Вікторович** Харківський національний університет радіоелектроніки, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ЄРИЛКІН Анатолій Георгійович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат військових наук, доцент, провідний науковий співробітник
- ЄРМАКОВ Геннадій Валентинович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- ЖОЛТКЕВИЧ Григорій Миколайович** Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, декан факультету, завідувач кафедри
- ЗАХАРОВ Ігор Петрович** Харківський національний університет внутрішніх справ, доктор технічних наук, професор кафедри
- ЗЕФІРОВА Ольга Володимирівна** Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, асистент

Наші аєтори

ФЕСЕНКО <i>Герман Вікторович</i>	Академія цивільного захисту України, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри
ХАРЧЕНКО <i>В'ячеслав Сергійович</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
ХМЕЛЕВСЬКИЙ <i>Сергій Іванович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, науковий співробітник НДІ
ХОЛОДНА <i>Зоя Борисівна</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, старший викладач
ХРОМОВ <i>Ігор Юрійович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, курсант
ЧАЛА <i>Лариса Ернестівна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДІ
ЧАПЛАНОВ <i>Олексій Павлович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, кандидат технічних наук, асистент
ЧАПЛАНОВА <i>Олена Борисівна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, студентка
ЧЕРКАШИНА <i>Олена Леонідівна</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри
ЧЕРНЯТЬЄВ <i>Андрій Володимирович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат військових наук, старший науковий співробітник НДІ
ШЕВЧЕНКО <i>Валентина Володимирівна</i>	Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету
ШИТОВА <i>Ольга В'ячеславівна</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, викладач
ШМАКОВ <i>Віталій Валерійович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, кандидат технічних наук, доцент кафедри
ШМАТКО <i>Олександр Віталійович</i>	Університет цивільного захисту України, Харків, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
ШМОНЯК <i>Богдан Миколайович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, курсант
ЯЛОВКІНА <i>Катерина Борисівна</i>	Національний технічний університет «ХПІ», Харків, кандидат технічних наук, доцент

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Авраменко В.П.	2	Жолткевич Г.М.	5	Крюков О.М.	67	Савченко В.А.	115
Александров М.М.	82	Захаров І.П.	40	Кузменко С.Л.	69	Садовий К.В.	52
Ахмад Али (Абдель Карим) Альмхерат	5	Зефірова О.В.	75	Кузнєцов О.Л.	103	Севостьянов Ю.В.	93
Баранник В.В.	9	Злигостєв І.В.	103	Лаврут О.О.	82	Семенєв В.В.	97
Барбашин В.В.	140	Зюкін В.Ф.	44	Левагін Г.А.	71	Скляр В.В.	108
Баришев І.В.	12	Іванєв М.Г.	36	Литовченко Д.М.	36	Смеяков К.С.	90
Беднарская Г.О.	15	Іванюк В.О.	152	Логінєв В.В.	128	Смірнов О.Л.	36
Бердник П.Г.	78	Ірадж Ельясі Комарі	144	Макрушан І.А.	2	Сухоручко О.М.	132
Березанський В.Г.	19	Кадубенко С.В.	71	Мегельбей Г.В.	71	Таршин В.А.	103
Богма С.О.	134	Казакєв О.Є.	48	Межуєв В.І.	117	Тютюнник В.О.	52
Брежнев С.В.	22	Калачєва В.В.	2	Мохаммед Джасім Мохаммед	75	Удовєнко С.Г.	106
Брусєнцев В.О.	154	Калкамєнов С.А.	19	Наталіна Ю.О.	112	Федєтов Д.О.	97
Васильєв В.А.	103	Капрєнов В.О.	24	Немченко Ю.С.	67	Фесєнко Г.В.	140
Васильченко В.В.	132	Кармєнний Є.В.	52	Павленко М.А.	78	Харченко В.С.	108
Винокурова О.А.	15	Карнаух Р.А.	86	Павленко М.А.	78		144
Висєцький О.В.	12	Катунін А.М.	52	Пасько І.В.	121	Хмєлевський С.І.	86
Вєдєних А.А.	48	Кєвалський Б.С.	84	Перєпєлиця В.І.	106	Холєдна З.Б.	69
Вєлодін М.І.	24	Кєвтун І.В.	9	Першина Е.Ю.	24	Хромєв І.Ю.	78
Гєловір В.А.	108	Кєзелєкова К.С.	56	Плїсс І.П.	15	Чала Л.Е.	106
Гєловєко Б.Б.	19	Кєновєленко О.Є.	154	Пєдєрєжнєк А.О.	140	Чапланєв О.П.	110
Гєлубнєчє О.А.	147	Кєнонов В.Б.	60	Пєльщєков К.О.	82	Чапланєва О.Б.	110
Грєб Д.А.	44	Кєрєцький А.П.	132	Пєрєлєський Є.Д.	125	Черкашина О.Л.	130
Грєзє О.А.	44	Кєрєльєва Н.А.	9	Рєковська Н.Х.	84	Чернєтьєв А.В.	63
Дєрєньє М.С.	75	Кєршєць О.А.	12	Рєб'єк А.С.	130	Шєвченко В.В.	134
Дубнєцький В.Ю.	112	Кєстєнєко І.Л.	63	Рєбєлєка Г.В.	130	Шєтєва О.В.	90
Євлєнов М.В.	28	Кєрєвченко Ю.В.	115	Рєдєнєко С.М.	86	Шмаєков В.В.	152
Єрєлєкєн А.Г.	152	Кєрєснобєєв В.А.	75	Рємєн А.В.	140	Шмєтєко О.В.	147
Єрємаєков Г.В.	36	Кєрук О.Я.	97	Рєубєн І.В.	90	Шмєонєк Б.М.	24
		Кєрюков М.О.	67	Рєубльєв В.І.	128	Ялєвкєна К.Б.	69